

**РКИ В ДОВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ**

И.И. Короткевич

кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой русского языка как иностранного БГУ
Минск, Беларусь
SavitskajaII@bsu.by

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565239>

***Аннотация.** На довузовском этапе образования иностранные слушатели изучают русский язык в качестве языка обучения и специальности. В процессе обучения формируется коммуникативная компетенция, которая включает в себя языковые и социальные навыки, а также адаптирует обучающихся к проживанию в национальной языковой и социокультурной среде. В учебных и контрольно-диагностических материалах присутствуют тексты и тестовые задания страноведческо-культурологического характера.*

***Ключевые слова:** русский язык как иностранный, довузовское образование, лингводидактика, компетенция.*

Довузовская подготовка иностранных обучающихся является первым этапом в овладении русским языком как языком обучения, научных исследований и будущей профессиональной деятельности. В этот период иностранные слушатели знакомятся с новой страной и адаптируются к проживанию и обучению в ней; проходят общую и профессиональную языковую подготовку в объеме, достаточном для поступления в учреждения высшего образования; знакомятся с учреждением образования, в котором планируют продолжить обучение; участвуют в профориентационных и социокультурных мероприятиях, вовлекаются в молодежную социально значимую деятельность; занимаются научно-исследовательской работой; вырабатывают навыки совместного и самостоятельного проживания в общежитиях.

Довузовский этап обучения иностранных граждан имеет свои особенности: краткий и неодинаковый для разных групп срок обучения, обучение в одной академической группе слушателей разного уровня подготовки и (иногда) разного возраста, обучение на иностранном языке, необходимость социокультурной и психологической адаптации к жизни и учебе в новом государстве, недостаточность мотивации слушателей для самостоятельного обучения, их зависимость от гаджетов. Несмотря на это, довузовская подготовка во многом определяет дальнейшую образовательную траекторию иностранных граждан, поскольку влияет на академическую успешность,

социальную и личностную реализацию обучающихся в учреждениях высшего образования.

В современном образовательном пространстве лингводидактика призвана формировать *коммуникативную компетенцию*, т. е. эффективную реализацию речевого поведения в определенной коммуникативной ситуации. Сформированная в достаточной степени коммуникативная компетенция включает в себя как лингвистические знания, так и социальные навыки и позволяет обучающимся самостоятельно осваивать иностранный язык и взаимодействовать с другими людьми в бытовой, профессиональной и научной сферах. Коммуникативное обучение русскому языку иностранных обучающихся становится средством их последующего развития их профессиональной компетенции, поскольку именно с помощью русского языка обучающийся сможет получить специально значимую информацию и овладеть профессией.

Основным средством формирования коммуникативной компетенции, конечно же, является учебный текст, в который включаются единицы лексического минимума, грамматические конструкции, диалоги общезыкового и специального характера. Также в учебные тексты, предтекстовые и послетекстовые задания включаются названия культурных и географических объектов, имена исторических персоналий, сюжетные иллюстрации и портреты, которые имеют вспомогательное смысловое значение. Таким образом, в содержании обучения иностранному языку «должны присутствовать и *лингводидактические*, и *межкультурные* аспекты. В числе основных компонентов коммуникативной компетенции должны быть не только все виды речевой деятельности (говорения, слухового распознавания (аудирования), чтения и письма), языковые знания и навыки владения ими для порождения речи, но и лингвострановедческая и этнокультурная информация с целью создания определенной информационной социокультурной среды, способствующей адаптации зарубежных обучающихся в иноязычном социуме» [2, с. 88].

Уместное использование подобных элементов языковой системы и умение анализировать их использование в устной и письменной речи способствуют более эффективному овладению русскоязычным говорением и письмом. Этот фактор особенно важен при формировании социокультурной и межкультурной компетенций, поскольку в странах, в которых преподается РКИ, слушатели находятся в национальной языковой и социокультурной среде.

В частности, в пособиях по РКИ, учебных и контрольно-диагностических материалах, издаваемых в Республике Беларусь для доуниверситетского этапа обучения, присутствуют тексты и тестовые задания, содержащие национальный белорусский компонент в качестве страноведческо-культурологического элемента овладения русским языком. Среди них – тексты об исторических местах, памятниках культуры и архитектуры, знаковых локациях Минска и других белорусских городов, по Беловежской пуще, о некоторых музеях и памятных местах, связанных с жизнью и деятельностью значительных личностей белорусской истории и культуры и др. На указанном текстовом материале проверяются и оцениваются навыки беглого чтения, умения слушателей понимать и воспроизводить информацию, выбирать информацию для сжатого пересказа, делать выводы.

Задания и тексты страноведческого характера «углубляют лингвострановедческую составляющую содержания овладения русским языком в стране, в которой проходит обучение, способствуют социокультурной адаптации обучающихся к жизни в этой стране, облегчают их привыкание к особенностям национальной системы образования. В заданиях используются описания национальных прецедентных реалий, что способствует достижению цели современного образования – обучению иностранному языку с одновременным формированием иноязычной и инокультурной профессионально-коммуникативной компетенций. В результате сочетания аудиторного двуязычия и социальной поликультурности происходит не только формирование коммуникативной билингвальности, но и принятие иноэтнической культурно-социальной среды, т. е. формируется полилингвальное поведение» [1, с. 116].

Так, в Беларуси слушатели-иностранцы видят в повседневной жизни белорусские бытовые реалии, иной стиль отношений и этикет, используют непривычные денежные единицы, узнают о белорусских национальных и государственных праздниках, усваивают распространенные общеевропейские культурные концепты, содержащиеся в белорусской культуре, начинают осознавать культурную самобытность белорусского народа как славянского. Происходит осознание культурно-этнического и конфессионального разнообразия в мире и формирование толерантного восприятия мультикультурного взаимодействия между людьми.

Таким образом, на довузовском этапе обучения русскому языку как иностранному проходит адаптация слушателей к условиям проживания и культурным традициям в национальном социокультурном пространстве, что

находит отражение в подготовке учебных текстов и контрольно-диагностических материалов, поскольку направления лингвометодической работы в современных условиях должны соответствовать актуальным социально-коммуникативным условиям.

Литература

1. Короткевич И.И. Довузовское образование: формирование билингвального коммуникативного поведения // РКИ в современном мире: актуальные направления и аспекты исследования: сборник статей Международной научно-практической конференции для преподавателей и специалистов, работающих с иностранными учащимися, 11–12 апреля 2024 г. / Под ред. Е.Г. Соболевой, Е.С. Рябцевой. – Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2024. – 269 с. – С. 112-120.
2. Короткевич И.И. Русский язык как фактор профессионального образования иностранных граждан в Беларуси // Русский язык за рубежом. – 2022. – № 1 (290). – С. 67-71.